

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2022/2

ISSN: 2181 7804

Бош муҳаррир
**Маҳмуджон
БОЛТАБАЕВ**

Бош муҳаррир ўринбосари
илмий маслаҳатчи:

**Рашид
МАТКАРИМОВ**

Таҳрир ҳайъати таркиби:

И.А.Ахмедов,
К.Ф.Баязитов, С.Б.Репкин
(Беларусь Республикаси),
М.У.Арзиқулов,
М.Х.Миржамолов,
Г.В.Коробейников
(Украина Республикаси),
А.С.Кишкин (Россия
Федерацияси), И.П.Сивохин
(Қозоғистон Республикаси),
А.Анарбаев (Қозоғистон
Республикаси), М.В.Синютин
(Россия Федерацияси),
Ш.Х.Ханкелдиев,
Ф.А.Керимов, Д.Х.Умаров,
С.С.Тажибаев,
С.Р.Давлетмуратов,
Л.Т.Абдухалилова,
А.А.Тилляходжаев,
З.С.Артиқов, А.К.Эштаев,
М.Н.Умаров, А.А.Пуллатов,
Д.Н.Арзиқулов,
К.Ш.Зиядуллаев,
О.Ж.Дадабаев,
Б.Ж.Мамбетов,
А.Н.Шопулатов,
Ш.Х.Тоштурдиев,
А.С.Гонашвили, Ф.М.Якубов.

Техник таҳририят таркиби:
Ш.С.Ёлдашов, Р.А.Бурнашев,
А.Б.Жуманиёзов.

МУНДАРИЖА/СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- С.А. Эштаев., Б.Б. Мусаев., М.Э. Сулейманов** – Work-out спортида статик машқлар (мослама) ёрдамида ўргатиш усуллари. 3
- С.Ф. Ашуркова., Э.У. Худайбергенова** – Влияние подвижных игр на развитие скоростной выносливости у волейболистов в возрасте 10-12 лет. 5
- М.Х. Миржамолов** – Пара-спортчиларнинг кинематик ҳаракат имкониятлари таҳлили. 8
- Д.Н. Рахматова** – Қўп йиллик тайёргарлик даврида югурувчилар ўқув-машғулот жараёнининг мониторинги. 10
- Н.Р. Умматов** – Узоқ масофаларга югурувчиларни қўп йиллик тайёргарлик жараёнида тактик ҳаракатларни қўллаш самарадорлиги. 12
- Б.З. Каримов** – Оценка уровня физической подготовленности молодых баскетболистов-школьников 16-17 лет. 15
- Х.Х. Қурбонов** – Ўрта масофага югурувчиларнинг спорт формасига таъсир эътувчи омиллар таҳлили. 16
- А.А. Туляганов** – Ёш футболчиларнинг симметрия ва ассимметрия ҳаракатлари бўйича анкета сўровнома таҳлили. 20
- Д.Б. Шаймарданов** – Мини-футбол ўйинида амалга ошириладиган техник-тактик ва ҳаракат фаолиятларини ўрганиш. 23
- Н.С. Курбанова** – Методика повышения уровня физической подготовленности студенток вузов спортивной направленности. 26
- И.А. Мирзабеков** – Показатели физических качеств борцов, занимающихся борьбой на поясах во взаимосвязи со структурой их физической подготовленности. 28
- С.Р. Шакирзянова** – Особенности структуры и содержания программы начальной предпрофессиональной подготовки таможенной службы. 31
- Б.У. Қаямов** – Оғир атлетикачиларда даст кўтариш техникасини такомиллаштиришга йўналтирилган парциал машғулот юкламаларини режалаштириш. 34
- Ш.Х. Тоштурдиев** – Ёш оғир атлетикачиларнинг даст кўтаришга ёрдам берувчи махсус машқларини илмий-назарий тавсифлари. 37

Преподаватель
Н.С. КУРБАНОВА¹

¹Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта,
город Чирчик, Узбекистан.

Информация для связи с автором:
nafosat-kurbanova1007@mail.ru

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК ВУЗОВ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Аннотация

В статье рассматриваются пути повышения уровня физической подготовленности девушек – студенток УзГУФКС с учетом их антропометрических данных.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, пропаганда здорового образа жизни, студентки спортивных вузов, антропометрические данные, уровень физической подготовленности.

В Республике Узбекистан в последние годы осуществляются последовательные меры по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения, созданию необходимых условий для физической реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями и обеспечению достойного выступления страны на международной спортивной арене. В целях активного развития физической культуры и спорта в республике, привлечения всех слоев населения, особенно молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом, широкой пропаганды в обществе пользы и преимуществ здорового образа жизни, обеспечения полноценного и эффективного использования, а также дальнейшего совершенствования созданной в стране физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры в 2019 году была утверждена Концепция развития физической культуры и массового спорта. [2,3]

Современный человек, зачастую находясь в сложных и динамичных социальных условиях, утратил естественный образ жизни. Однако, условия труда и жизни предъявляют повышенные требования к выпускникам вузов, чей высокий профессионализм и творческое долголетие возможны только при хорошем здоровье. Смещение акцентов с двигательной сферы на умственную, психоэмоциональную приводит к снижению естественной двигательной активности, что актуализирует развитие функциональных и адаптационных возможностей организма средствами двигательной деятельности.

Обучение в вузе требует от студентов значительных интеллектуальных и нервно-психических напряжений, доходящих в период экзаменационных сессий до максимальных. Кроме того, эти напряжения, накладываясь на социальные, бытовые, экологические и другие нагрузочные факторы, могут приводить к

Annotation

Мазкур мақолада ЎзДЖТСУ талаба-қизларининг антропометрик кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш йўллари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: жисмоний тарбия, спорт, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, спорт олий ўқув юрталари талабалари, антропометрик маълумотлар, жисмоний тайёргарлик даражаси.

The article discusses ways to increase the level of physical fitness of girls - students of UzSUPES, taking into account their anthropometric data.

Key words: physical culture, sports, promotion of a healthy lifestyle, female students of sports universities, anthropometric data, level of physical fitness.

различным функциональным и психическим срывам. Возросли также требования к интеллектуальным и адаптационным способностям человека. Однако, влияние на формирование мотивов, побуждающих студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, спортом и активной физкультурно-спортивной деятельности, таких субъективных факторов, как личностная значимость, удовлетворение, духовное обогащение, от младших курсов к старшим постоянно снижается (М.Я. Виленский, 1991).

Повышение сложности и интенсивности труда предъявляют повышенные требования к развитию быстроты и точности решений, выдержки и самообладания, умения общаться с людьми, концентрации внимания специалиста, а экстремальные и стрессовые ситуации требуют наличия крепкого физического и психического здоровья, устойчивой высокой работоспособности. Все это неизбежно ведет к значительному напряжению работы организма, повышению координации и культуры движений. Эти качества нуждаются в постоянном развитии, поскольку, чем сложнее технология и совершеннее техника, тем более совершенным и гармонично развитым должен быть человек, управляющий ими. [1]

Длительное ограничение движений приводит к снижению точности двигательных действий, к ухудшению временной и пространственной координации не только сложных, но и простых двигательных навыков. Недостаток мышечной активности является одной из главных причин тяжелых хронических заболеваний внутренних органов (М.Ф. Гриненко, Г.Г. Саноян, 1974)

Одним из ведущих принципов государственной образовательной политики становится гуманистическая направленность обучения, определяющая приоритет общечеловеческих ценностей, создание условий для всестороннего развития личности на основе личност-

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

но-ориентированного подхода. Такой подход позволяет создавать для студентов такие условия, которые бы способствовали процессу самореализации, творческой активности и личностного роста. Он обуславливает необходимость в совершенствовании содержания занятий по физической культуре в вузе, в повышении их образовательной и оздоровительной эффективности.

Актуальность исследования. Реформа высшего образования, его переход на кредитно-модульную систему, в том числе и в сфере физической культуры и спорта, требует дифференцированного подхода к учебно-методическому обеспечению процесса обучения студентов, обучающихся по различным специализациям и профилям подготовки.

Не смотря на то, что девушки, обучающиеся в спортивных вузах имеют определенный уровень физической подготовленности, отличающий их от студенток вузов гуманитарной и, зачастую, технической направленности, для них также характерны выявленные ранее другими авторами [4,5] тенденции снижения уровня здоровья, физического развития, двигательной и функциональной подготовленности.

Для обеспечения должного уровня физической подготовленности студентов в учебных планах предусмотрены специальные дисциплины, в программы которых включена физическая подготовка. Поэтому требуется научно обоснованный подход к определению наиболее эффективных средств и методов, направленных на решение задач по совершенствованию процесса физической подготовки, обеспечивающего улучшение показателей двигательной и функциональной подготовленности студентов, обучающихся в вузе физической культуры на специализациях неспортивного профиля.

Для решения данной задачи необходимо оценить уровень и динамику в процессе обучения в вузе показателей физического развития, двигательной и функциональной подготовленности студентов, обучающихся в вузах физической культуры, и разработать методику совершенствования физической подготовки студентов, обеспечивающую повышение их двигательной и функциональной подготовленности с учетом их антропометрических данных.

Целью исследования является поиск путей обеспечения и совершенствования уровня физического развития и физической подготовленности студенток с учетом их антропометрических и функциональных показателей.

Практическая значимость заключается в обосновании необходимости учета динамики двигательной и функциональной подготовленности студенток, а также в особенности профиля подготовки (избранный вид спорта, деятельности) в вузе физической культуры при составлении содержания учебных программ спортивно-педагогических дисциплин.

Методы исследования: в ходе научной работы нами были использованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение специальной научной литературы, педагогический эксперимент, антропометрические измерения, методы функциональной

диагностики, контрольные испытания физической подготовленности;

Результаты исследования. Анализ учебно-нормативных материалов по вопросу организации физической подготовки студенческой молодежи показал, что в нормативных документах по высшей школе обращается внимание на дальнейшее развитие научно-методической и научной работы по совершенствованию учебного процесса. В них отмечается, что кафедры физического воспитания должны заниматься исследованием эффективности использования форм, средств и методов занятий физическими упражнениями обосновать влияние физической культуры и спорта на работоспособность и эффективность обучения студентов, внедрять наиболее прогрессивные формы организации учебного процесса и контроля за динамикой физического развития и функционального состояния студентов.

Таблица 1

Показатели уровня физической подготовленности студенток 1-3 курса УзГУФКС ($x \pm \sigma$)

курс	Бег на 100м	Прыжок в длину с места	Бег на 400 м	Поднимание ног из положения лежа
I	13,67±0,58	190,73±12,69	1:11,19±2,56	31,67±5
II	13,73±0,45	189,33±12,01	1:09,3±2,65	31,67±4,78
III	13,78±0,58	186,33±9,85	1:10,3±3,08	25,73±2,58

Одним из направлений по повышению уровня физической и функциональной подготовленности студенток является организация процесса физического воспитания с учетом их антропометрических данных. В ходе исследования нами были проанализированы данные по уровню физической подготовки студенток, обучающихся на 1-3 курсах (таблица 1). В качестве контрольных упражнений были использованы такие тесты, как бег на 100м, прыжок в длину с места, бег на 400м и поднимание ног из положения лежа.

Рисунок 1. Уровень физической подготовленности студенток 1-3 курса УзГУФКС

Как видно из рисунка 1, от курса к курсу показатели уровня физической подготовленности студенток либо остаются на прежнем уровне, либо незначительно, но снижаются. Ожидаемой динамики к улучшению показателей уровня физической подготовленности не наблюдается, что говорит, по нашему мнению, о неудовлетворительном уровне физической подготовки, осуществляемой в ходе практических занятий. Что и подтверждает актуальность поиска новых подходов в повышении уровня физической подготовленности девушек.

Нами была предложена методика осуществления процесса физической подготовки с учетом антропометрических показателей девушек. Для чего были проведены измерения роста девушек, их массы, обхват грудной клетки.

Затем девушки были разделены нами по типу телосложения. Для каждой группы была разработана фитнес-программа, особенность которой заключается в индивидуальном сочетании занятий фитнесом силовой и аэробной направленности, а также дифференцированного подхода с учетом антропометрических и морфологических показателей каждой из занимающихся. Разработанные конкретные комплексы упражнений способствовали повышению двигательной и функциональной подготовленности студенток. В комплексы были включены бег на средних отрезках, спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам и отдельные ациклические упражнения, реализуемые в основном в режиме смешанного энергообеспечения не менее 50-60% от общего объема физической нагрузки, который должен составлять не менее 46 часов в неделю. Кроме того, для девушек астенического телосложения отдельно были рекомендованы к включению в комплекс элементы дыхательной гимнастики. Для девушек, имеющих проблемы с осанкой (осанка вогнутого типа) в комплекс дополнительно включались висы на перекладине и элементы стретчинга.

По итогам эксперимента были получены следующие результаты.

Таблица 2

Результаты физической подготовленности девушек в конце исследования ($x \pm \sigma$)

		Прирост (%)
Бег на 100м	13,05±0,15	4,5
Прыжок в длину с места	207,23±5,26	8,6
Бег на 400 м	1:03,42±2,56	9,8
Поднимание ног из положения лежа	35,6±3,4	12,3

Докторант
И.А. МИРЗАБЕКОВ¹

¹Андижанский государственный университет
город Андижан, Узбекистан

Информация для связи с автором:
ibrohimjo765@gmail.com

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БОРЦОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОРЬБОЙ НА ПОЯСАХ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ СО СТРУКТУРОЙ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Аннотация

В данной статье приведены результаты исследований проведенных в Андижанском колледже олимпийского резерва. Проведено педагогическое тестирование физических качеств и выполнения технических действий 39 квалифицированных спортсменов, специализирующихся в борьбе на поясах. Оценка аэробных и восстановительных процессов оценивалась по методу определения МПК

Annotation

Ушбу мақолада Андижан олимпия захиралари коллежида ўтказилган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Белбоғли кураш билан шугулланувчи 39 нафар малакали спортчиларнинг жисмоний хусусиятлари ва техник ҳаракатларини бажариш имкониятлари педагогик услуб билан таслаштирилди. Аэроб ва тикланиш жараёнлари КМУ ва ГСТИ услублари ёрдамида баҳоланди. Тажрибанинг иккинчи босқичида тажриба гуруҳдаги белбоғли курашчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлик юзасидан барча кўрсаткичлар юзасидан устунлиги аниқланди. Бу борада жисмоний ва махсус тезкорлик кучлилик кўрсаткичлари фарқи ишонarli даражага етди ($p \leq 0,05$). Аниқланган ўсишнинг ахамияти нафакат махсус жисмоний кўрсаткичларга, балки умумий жисмоний ривожланиш кўрсаткичларига ҳам хос бўлиб, бу ўз навбатида умумий ва махсус жисмоний

Литература:

1. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан "Об утверждении концепции развития физической культуры и массового спорта в Республике Узбекистан на период 2019-2023 годы" от 13.02.2019 г. № 118
2. Пашин А. А., Анисимова Н. В., Опарина О. Н. Мониторинг физического развития, физической и функциональной подготовленности учащейся молодежи : учеб. пособие / – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 142 с.
3. Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан" от 24.01.2020 г. № УП-5924
4. Пашин А. А., Анисимова Н. В., Опарина О. Н. Мониторинг физического развития, физической и функциональной подготовленности учащейся молодежи : учеб. пособие. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 142 с.
5. Физическое воспитание студентов в техническом вузе: Учебное пособие / Под ред. О.Ю. Малозёмова. – Екатеринбург: УГЛТУ; Изд-во АМБ, 2015. – 464 с.